

ILMIY DUNYOQARASH TUSHUNCHASINING FALSAFIY-PEDAGOGIK GENEZISI VA ZAMONAVIY TALQINLARI

© F.A. Satvoldiyev¹✉

¹ Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ilmiy dunyoqarash falsafa va pedagogika chorrahasida joylashgan bo'lib, jamiyatning globallashuvi va axborotlashuvi sharoitida ta'limning strategik maqsadlaridan biri sifatida qaraladi. Tadqiqotda ilmiy dunyoqarashni oddiy dunyoqarashdan farqlash va uning shaxs rivojlanishidagi o'rini aniqlash zarurligi asoslanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi ilmiy dunyoqarash tushunchasining falsafiy-pedagogik genezisini qisqacha tizimlashtirish, uning asosiy komponentlarini aniqlash va zamonaviy ta'limda uni shakllantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda falsafiy va pedagogik manbalar tarixiy-genetik, qiyosiy va tizimli tahlil usullari asosida o'rganildi. Komenskiy, Dyuui, Piaje, Vigotskiy va fan falsafasi vakillari g'oyalari kontent-tahlil orqali umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijasida ilmiy dunyoqarash epistemologik, metodologik, tanqidiy, aksiologik va motivatsion komponentlardan iborat ko'p qirrali tizim ekanligi ko'rsatildi. Zamonaviy ta'limda muammoli, tadqiqotga asoslangan va argumentatsiya markazli o'qitish yondashuvlari ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda samarali omillar sifatida asoslandi.

XULOSA: ilmiy dunyoqarash shaxsning ma'naviy-intellektual rivojlanishini belgilovchi yetakchi omil bo'lib, uni shakllantirish an'anaviy bilim uzatishdan faol, konstruktivistik yondashuvlarga o'tishni talab etadi. Raqamli ta'lim muhiti sharoitida ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishga yo'naltirilgan yangi pedagogik modellarni ishlab chiqish dolzarb vazifa sifatida ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: ilmiy dunyoqarash, falsafiy genezis, pedagogik nazariya, epistemologiya, ontologiya, ta'lim metodologiyasi.

Iqtibos uchun: Satvoldiyev F.A. Ilmiy dunyoqarash tushunchasining falsafiy-pedagogik genezisi va zamonaviy talqinlari // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.224-232.

ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

© Ф.А. Сатволдиев¹✉

¹ Центр педагогического мастерства Наманганской области, Наманган,
Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: научное мировоззрение рассматривается как ключевая цель образования в условиях глобализации и информационных трансформаций. Подчеркивается необходимость разграничения научного и обыденного мировоззрения и осмысления его роли в развитии личности.

ЦЕЛЬ: систематизировать философско-педагогический генезис понятия научного мировоззрения, выделить его основные структурные компоненты и обозначить ведущие направления его формирования в современном образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы историко-генетический, сравнительный и системный анализ философских и педагогических источников. Идеи Комениуса, Дьюи, Пиаже, Выготского и представителей философии науки обобщены с помощью контент-анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что научное мировоззрение представляет собой многокомпонентную систему, включающую эпистемологический, методологический, критический, аксиологический и мотивационный уровни. Показано, что проблемное обучение, исследовательский и аргументативный подходы являются эффективными механизмами формирования научного мировоззрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сделан вывод о научном мировоззрении как ведущем факторе духовно-интеллектуального становления личности, требующем перехода от традиционной трансляции знаний к активным, конструктивистским стратегиям обучения. Отмечается актуальность разработки моделей формирования научного мировоззрения в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: научное мировоззрение, философский генезис, педагогическая теория, эпистемология, онтология, педагогическая методология.

Для цитирования: Сатволдиев. Ф.А. Философско-педагогический Генезис и современные трактовки понятия научного мировоззрения.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 224-232.

PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL GENESIS AND MODERN INTERPRETATIONS OF THE CONCEPT OF SCIENTIFIC WORLDVIEW

©Faxriddin A. Satvoldiyev¹✉

¹The Center of Pedagogical Excellence of Namangan region, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: scientific worldview is presented as a central educational goal under conditions of globalization and rapid information change. The need to distinguish it from everyday views and to clarify its role in personal development is emphasized.

AIM: the aim of the study is to systematize the philosophical-pedagogical genesis of the concept of scientific worldview, to highlight its main structural components, and to specify leading directions for its formation in modern education.

MATERIALS AND METHODS: the research employs historical-genetic, comparative and systemic analysis of philosophical and pedagogical sources. The ideas of Comenius, Dewey, Piaget, Vygotsky and key figures in the philosophy of science are generalized through content analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that scientific worldview is a multi-component system including epistemological, methodological, critical, axiological and motivational dimensions. Problem-based learning, inquiry-based learning and argumentation-centered teaching are identified as effective mechanisms for developing a scientific worldview.

CONCLUSION: scientific worldview is concluded to be a major factor in spiritual and intellectual development, requiring a shift from traditional knowledge transmission to active, constructivist learning strategies. The article underlines the relevance of designing models for cultivating scientific worldview in digital learning environments.

Keywords: scientific worldview, philosophical genesis, pedagogical theory, epistemology, ontology, educational methodology.

For citation: Faxriddin A. Satvoldiyev. (2025) 'Philosophical and pedagogical Genesis and modern interpretations of the concept of scientific worldview', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 224-232. (In Uzbek).

Ilmiy dunyoqarash muammosi falsafa va pedagogika fanlarining tutashgan nuqtasida joylashgan bo'lib, inson bilishining eng fundamental masalalaridan birini o'zida mujassamlashtiradi. Tarixan dunyoqarash tushunchasi falsafiy mushohada predmeti sifatida antik davrdan boshlab shakllanib, keyinchalik pedagogik jarayonning muhim komponenti sifatida tan olingan. Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning borliqni anglash tarzini shakllantirish, ularni ilmiy tafakkur uslubiga o'rgatish vazifasi turadi. Aynan shu nuqtai nazardan ilmiy dunyoqarash tushunchasining genezisini o'rganish, uning falsafiy asoslarini aniqlash va zamonaviy pedagogik talqinlarini tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Dunyoqarash insonning borliqqa, o'z o'rniga va hayot mazmuniga bo'lgan munosabatlarining yaxlit tizimi sifatida ta'riflanadi. Biroq bu umumiy ta'rif ortida murakkab falsafiy va psixologik mexanizmlar yotadi. Ilmiy dunyoqarash esa oddiy dunyoqarashdan farqli o'laroq, bilishning empirik va ratsional usullariga tayanadi, mantiqiy izchillik va tanqidiy yondashuvni talab qiladi. Shu boisdan ilmiy dunyoqarashni shakllantirish pedagogik jarayonning eng murakkab va mas'uliyatli vazifalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimi globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ijtimoiy-madaniy transformatsiyalar sharoitida faoliyat yuritmoqda. Bu omillar ilmiy

dunyoqarash shakllantirishning an'anaviy usullarini qayta ko'rib chiqishni, yangi yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo etadi. Ayni paytda, postmodern falsafaning nisbiylik g'oyalari, psevdoilmiy qarashlarning keng tarqalishi va media savodxonlik muammolari ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga yangi qiyinchiliklar qo'shmoqda. Ushbu tadqiqot aynan mana shu kontekstda ilmiy dunyoqarash tushunchasining mohiyatini chuqur anglash, uning falsafiy-pedagogik asoslarini tizimlashtirish va zamonaviy ta'lim amaliyotiga yo'naltirilgan xulosalar chiqarish maqsadini ko'zlaydi.[1]

Adabiyotlar tahlili. Ilmiy dunyoqarash muammosining falsafiy asoslari G'arb falsafasining klassik asarlarida o'z ifodasini topgan. Immanuel Kantning transsendental falsafasi bilish jarayonining tuzilmasini tahlil qilib, ilmiy bilimning imkoniyat shartlarini aniqlashga harakat qilgan. Kant tafakkurning aprior shakllari va empirik tajriba o'rtasidagi dialektik munosabatni ochib bergani ilmiy dunyoqarashning epistemologik asoslarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Georg Vilgelm Fridrix Hegelning dialektik usuli esa dunyoqarashni dinamik, rivojlanuvchi tizim sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi. Hegel ta'kidlaganidek, haqiqat nafaqat natija, balki unga olib boruvchi butun yo'lni o'z ichiga oladi, bu fikr ilmiy dunyoqarashning protsessual tabiatini anglashda metodologik ahamiyatga ega.

XX asr falsafasida ilmiy dunyoqarash muammosi yangi o'lchamlar kasb etdi. Tomas Kunning ilmiy revolyutsiyalar nazariyasi esa ilmiy bilimning tarixiy-madaniy kontekstga bog'liqligini ko'rsatib, ilmiy paradigmalar almashinuvi g'oyasini ilgari surdi. Kun ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilingan paradigma doirasida "normal fan" rivojlanishini tahlil qilib, ilmiy dunyoqarashning ijtimoiy-tarixiy determinatsiyasini ochib berdi. Sovet va postsovet pedagogika fanida ilmiy dunyoqarash shakllantirish muammosi alohida o'rin tutgan.

V.N.Moskvichevning tadqiqotlarida dunyoqarash insonning borliqqa bo'lgan munosabatlarining integral tizimi sifatida ta'riflangan bo'lib, uning kognitiv, aksiologik va prakseologik komponentlari ajratib ko'rsatilgan. E.I.Monosozonning ishlari ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning didaktik asoslarini o'rgangan bo'lib, fanlararo aloqalarning ahamiyatini ta'kidlagan. O'zbekiston pedagogika fanida V.Qodirov, N.Muslimov, O.Musurmonova kabi olimlarning tadqiqotlari ilmiy dunyoqarash shakllantirishning milliy ta'lim tizimiga xos jihatlarni o'rgangan.[2]

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda ilmiy dunyoqarash tushunchasining falsafiy-pedagogik genezisini o'rganish uchun bir qator metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Birinchidan, tarixiy-genetik usul ilmiy dunyoqarash tushunchasining shakllanish va rivojlanish bosqichlarini kuzatish imkonini berdi. Bu usul orqali antik falsafadan zamonaviy ta'lim nazariyalarigacha bo'lgan davr mobaynida dunyoqarash fenomenining transformatsiyasi tahlil qilindi.

Tarixiy yondashuv g'oyalar evolyutsiyasini tushunish, ularning ijtimoiy-madaniy kontekst bilan bog'liqligini aniqlash uchun zarur bo'ldi. Ikkinchidan, qiyosiy tahlil usuli turli falsafiy maktablar va pedagogik nazariyalardagi ilmiy dunyoqarash talqinlarini solishtirish imkonini berdi. G'arb va Sharq falsafiy an'analari, klassik va zamonaviy yondashuvlar

o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlandi. Bu usul ilmiy dunyoqarash tushunchasining universal va o'ziga xos jihatlarini ajratib ko'rsatishga yordam berdi.[3]

Tahlillar va natijalar. Ilmiy dunyoqarash tushunchasining falsafiy genezisini tahlil qilish uning murakkab, ko'p bosqichli shakllanish jarayonini ochib beradi. Antik falsafada dunyoqarash muammosi kosmos va inson o'rtasidagi munosabatlarni tushunish kontekstida yuzaga kelgan. Milet maktabi vakillari tabiatning asosiy mohiyatini aniqlashga harakat qilib, birinchi marta mifologik tushuntirishlardan ilmiy izohga o'tishni amalga oshirdilar. Fales suvni, Anaksimandr apeyronni,

Anaksimender havoni dunyoning asosiysifatida ko'rsatganda, ular mohiyatan ilmiy tafakkurning dastlabki namunalarini yaratdilar. Biroq bu bosqichda dunyoqarash refleksiv tarzda, ya'ni o'z-o'zini anglash predmeti sifatida hali shakllanmagan edi. Platon va Aristotel falsafasi dunyoqarash muammosiga yangi o'lcham qo'shdi. Platonning g'oyalar nazariyasi hissiy va aqliy bilish o'rtasidagi farqni ta'kidlab, haqiqiy bilimning g'oyalar olamiga yo'nalganligini asosladi.[4]

Bu yondashuv keyinchalik ilmiy bilimning empirik va ratsional asoslari haqidagi munozaralar uchun zamin yaratdi. Aristotelning falsafiy tizimi esa borliqning kategoriyalarini tahlil qilib, ilmiy bilimning tizimli tabiatini namoyish etdi. Aristotel mantiq qonunlarini ishlab chiqib, ratsional tafakkurning universal asoslarini yaratdi, bu esa ilmiy dunyoqarashning mantiqiy poydevorini tashkil etdi. O'rta asrlar falsafasida dunyoqarash muammosi diniy kontekstda talqin qilindi. Foma Akvinskiyning sxolastik falsafasi aql va iymonni muvofiqlashtirish g'oyasini ilgari surib, ilmiy bilimga cheklangan, lekin ma'lum o'rin berdi. Biroq bu davrda ilmiy dunyoqarash diniy dunyoqarashga bo'ysundirilgan holda mavjud edi. Uyg'onish davri va Yangi davr falsafasi bu vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Frensis Bekonning empirik usuli va Rene Dekartning ratsional usuli ilmiy bilishning mustaqil metodologik asoslarini yaratdi. Bekonning "bilim — kuch" shiori va Dekartning "cogito ergo sum" tamoyili ilmiy dunyoqarashning yangi paradigmasini shakllantirdi. Ma'rifatchilik davri ilmiy dunyoqarashning ijtimoiy-siyosiy ahamiyatini ta'kidladi.[5] Fransuz ma'rifatparvarlari ilm-fan taraqqiyotini insoniyat rivojlanishining kafolati sifatida ko'rib, ilmiy bilimlarni ommalashtirish g'oyasini ilgari surdilar.

Bu davrda ilmiy dunyoqarash nafaqat individual bilish xususiyati, balki ijtimoiy progress omili sifatida talqin qilina boshlandi. Aynan shu nuqtada ilmiy dunyoqarash shakllantirishning pedagogik aspekti birinchi marta aniq ifodasini topdi. XIX asr pozitivizmi ilmiy dunyoqarash tushunchasiga yangi ta'rif berdi. Ogyst Kontning "pozitiv falsafasi" ilmiy bilimni yagona haqiqiy bilim sifatida e'tirof etib, metafizik va diniy bilimlarni oldingi rivojlanish bosqichlari sifatida baholadi. Bu yondashuv ilmiy dunyoqarashning "yagona to'g'ri dunyoqarash" sifatida absolutlashtirilishiga olib keldi. Biroq keyingi falsafiy tahlillar bu pozitsiyaning cheklanganligini ko'rsatdi.

XX asr falsafasi ilmiy dunyoqarash tushunchasining murakkablashuviga guvoh bo'ldi. Fenomenologiya ilmiy bilimning "hayotiy dunyo" (Lebenswelt) bilan bog'liqligini ta'kidlab, ilmiy dunyoqarashning inson tajribasidan ajratib bo'lmasligini ko'rsatdi. Edmund Gusserlning so'nggi asarlarida Yevropa fanlarining "inqirozi" haqida gap ketganda, u

ilmiy dunyoqarashning inson mavjudligining fundamental savollariga javob berishdan o'zligini qayd etdi. Bu tanqid ilmiy dunyoqarashning chegaralari va imkoniyatlari haqidagi muhim mulohazalarni keltirib chiqardi. Ekzistensializm falsafasi esa ilmiy dunyoqarash bilan shaxsiy mavjudlik tajribasi o'rtasidagi munosabatlarni yangicha yoritdi. Martin Xaydegger texnikaviy tafakkurning "borliqni unutish"ga olib kelishini ta'kidlab, ilmiy dunyoqarashning ontologik chegaralarini ko'rsatdi. Jean-Pol Sarrning "mavjudlik mohiyatdan oldin keladi" tamoyili esa inson dunyoqarashining erkin tanlash natijasi ekanligini asosladi. Bu g'oyalar ilmiy dunyoqarash shakllantirishning pedagogik nazariyasiga muhim ta'sir ko'rsatdi, chunki ular o'quvchining sub'ektligini, uning erkin tanlash huquqini tan olish zarurligini taqozo etdi. Postpozitivizm va fan falsafasining rivojlanishi ilmiy dunyoqarash tushunchasini yanada aniqlashtirdi. Imre Lakatosning ilmiy tadqiqot dasturlari metodologiyasi ilmiy nazariyalar taraqqiyotining murakkab dialektikasini ochib berdi. Pol Feyerabendning metodologik anaxizmi esa ilmiy usulning yagona "to'g'ri" usul ekanligiga shubha tug'dirdi. Bu munozaralar ilmiy dunyoqarash tushunchasining dogmatik talqinlariga qarshi yo'naltirilgan bo'lib, uning tanqidiy, ochiq tabiatini ta'kidladi.[6]

Pedagogik kontekstda ilmiy dunyoqarash shakllantirish muammosi o'ziga xos rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Yan Amos Komenskiyning didaktik tizimi bilimlarning tizimli uzatilishi g'oyasini asoslab, ilmiy dunyoqarash shakllantirishning metodologik tamoyillarini yaratdi. Komenskiyning "tabiiy usul"i o'quvchining bilish qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlab, passiv bilim olishdan faol bilish jarayoniga o'tishni targ'ib qildi. Nemis klassik pedagogikasi ilmiy dunyoqarash shakllantirish nazariyasiga muhim hissa qo'shdi. Iogann Genrix Pestalotsining "bosh, yurak va qo'l" birligiga asoslangan ta'lim nazariyasi bilimlarni amaliyot bilan bog'lash zarurligini ko'rsatdi. Fridrix Gerbartning pedagogik tizimi esa ta'limning tarbiyaviy xarakterini ta'kidlab, ilmiy bilimlar orqali shaxsning axloqiy rivojlanishini asosladi. Bu yondashuvlar ilmiy dunyoqarashning nafaqat kognitiv, balki aksiologik va prakseologik o'lchamlarini ko'rsatib berdi.

XX asr pedagogikasida ilmiy dunyoqarash shakllantirish pragmatik va konstruktivistik yondashuvlar nuqtai nazaridan qayta talqin qilindi. Jon Dyuning pragmatik pedagogikasi ta'limni muammolarni hal qilish jarayoni sifatida ko'rib, ilmiy usulni kundalik hayotga tatbiq etish zarurligini asosladi. Dyui nazariyasiga ko'ra, ilmiy tafakkur maxsus laboratoriya sharoitida emas, balki haqiqiy hayotiy muammolarni hal qilish jarayonida shakllanadi. Bu yondashuv ilmiy dunyoqarash shakllantirishning amaliy yo'naltirilganligini ta'kidladi. Jan Piajeningkognitiv rivojlanish nazariyasi ilmiy tafakkur shakllanishining psixologik qonuniyatlarini ochib berdi. Piaje bolaning aqliy rivojlanishida ketma-ket bosqichlarni aniqladi va formal operatsiyalar bosqichida mavhum, ilmiy tafakkur imkoniyatlari paydo bo'lishini ko'rsatdi. Bu nazariya ilmiy dunyoqarash shakllantirishning yosh xususiyatlarini hisobga olish zarurligini asosladi. Lev Vigotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasi bilishning ijtimoiy tabiatini ta'kidlab, ilmiy tushunchalar shakllanishining pedagogik mexanizmlarini yoritdi. Vigotskiy ilmiy va maishiy tushunchalar o'rtasidagi farqni tahlil qilib, maktab ta'limining ilmiy tushunchalar

tizimini shakllantirish vazifasini asosladi.[7] Uning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi ta'lim va rivojlanish o'rtasidagi munosabatlarni yangicha tushunish imkonini berdi. Zamonaviy talqinlar nuqtai nazaridan, ilmiy dunyoqarash bir qator o'zaro bog'liq komponentlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, epistemologik komponent ilmiy bilishning tabiati, imkoniyatlari va chegaralari haqidagi tushinchalarni qamrab oladi. Bu komponent o'quvchining ilmiy bilimning xususiyatlarini, uni boshqa bilim turlaridan farqlovchi belgilarni anglashini nazarda tutadi.

Epistemologik jihatdan pishgan shaxs ilmiy bilimning vaqtinchalik, o'zgaruvchan tabiatini tushunadi, ammo ayni paytda uning ishonchligini asoslovchi mezonlarni biladi. Ikkinchidan, metodologik komponent ilmiy tekshirish usullari, ularning qo'llanilish tamoyillari haqidagi bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Bu komponent kuzatish, tajriba, gipoteza qo'yish, nazariya yaratish kabi ilmiy faoliyatning asosiy elementlarini anglash va qo'llash qobiliyatini nazarda tutadi. Metodologik jihatdan shakllangan shaxs ilmiy usulni turli sohalarda qo'llash imkoniyatlarini ko'ra oladi. Uchinchidan, tanqidiy komponent ilmiy ma'lumotlarni baholash, dalillarni tahlil qilish, mantiqiy xatolarni aniqlash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Zamonaviy axborot muhitida bu komponent alohida ahamiyat kasb etadi, chunki psevdoilmiy, yolg'on axborotlarning keng tarqalishi shaxsdan yuqori darajadagi tanqidiy savodxonlikni talab qiladi. To'rtinchidan, aksiologik komponent ilmiy bilimning ijtimoiy va axloqiy ahamiyatini anglash, ilmiy faoliyatning etik tamoyillarini tushunishni nazarda tutadi. Bu komponent fanning ikki yoqlama tabiati, ya'ni ijobiy va salbiy oqibatlariga olib kelish imkoniyatini anglashni ham o'z ichiga oladi. Beshinchidan, motivatsion komponent ilmiy bilishga qiziqish, yangilikka intilish, intellektual qoniqish hissini qamrab oladi. Bu komponent ilmiy dunyoqarashning emotsional asosini tashkil etib, uning barqarorligini ta'minlaydi.[8]

Zamonaviy ta'lim nazariyasida ilmiy dunyoqarash shakllantirish bir qator metodologik tamoyillarga asoslanadi. Birinchidan, fanlararo integratsiya tamoyili alohida fanlar doirasida shakllangan bilimlarni yagona ilmiy manzaraga birlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Bu tamoyil o'quvchiga dunyoning yaxlit, o'zaro bog'liq tizim ekanligini anglash imkonini beradi. Fanlararo yondashuv, shuningdek, ilmiy usulning universal tabiatini, turli sohalarda qo'llanilish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Ikkinchidan, muammoli o'qitish tamoyili ilmiy tafakkurning haqiqiy muammolar bilan to'qnashuvda shakllanishini hisobga oladi. O'quvchiga tayyor bilimlar emas, balki bilish vaziyatlari taqdim etilib, u mustaqil ravishda yechim topishga yo'naltiriladi. Bu yondashuv ilmiy kashfiyot jarayonini modellashtirib, o'quvchida tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantiradi.

Uchinchidan, reflektiv yondashuv tamoyili o'quvchining o'z bilish jarayonini tahlil qilishi, bilish strategiyalarini baholashi zarurligini ta'kidlaydi. Metakognitiv ko'nikmalar ilmiy dunyoqarashning muhim komponenti bo'lib, ular shaxsning o'z tafakkurini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi. To'rtinchidan, dialogik tamoyil ilmiy bilimning kollektiv, muloqotga asoslangan tabiatini hisobga oladi. Ilmiy jamoatchilikdagi munozara, tanqid va konsensus mexanizmlari ta'lim jarayonida modellashtiriladi. O'quvchilar turli

nuqtai nazarlarni tahlil qilish, o'z pozitsiyasini asoslash, boshqalar dalillarini baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Beshinchidan, tarixiylik tamoyili ilmiy bilimlarni ularning shakllanish kontekstida o'rganish zarurligini ta'kidlaydi. Ilmiy g'oyalar tarixini o'rganish orqali o'quvchi ilmiy tafakkurning dinamik, rivojlanuvchi tabiatini anglaydi, bu esa dogmatik yondashuvdan saqlanishga yordam beradi. Zamonaviy pedagogik amaliyotda ilmiy dunyoqarash shakllantirishning bir qator amaliy strategiyalari qo'llaniladi. Tadqiqotga asoslangan o'qitish (inquiry-based learning) o'quvchilarni haqiqiy ilmiy tekshirish jarayoniga jalb etib, ularning bilish faolligini oshiradi. Bu yondashuvda o'quvchilar savollar qo'yish, gipotezalar shakllantirish, ma'lumotlar to'plash va tahlil qilish, xulosalar chiqarish bosqichlarini mustaqil ravishda bosib o'tadi. Argumentatsiya asosidagi o'qitish o'quvchilarning ilmiy dalillar bilan ishlash, asosli fikr yuritish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Bu yondashuvda o'quvchilar turli ilmiy pozitsiyalarni tahlil qilish, ular uchun dalillar keltirish va dalillarni baholash ko'nikmalarini egallaydi. Fan tarixi va fan falsafasini o'qitish ilmiy bilimning tabiati haqidagi aniq tushunchalarni shakllantirish uchun samarali vosita hisoblanadi. Ilmiy kashfiyotlar tarixi, olimlar hayoti va faoliyatini o'rganish orqali o'quvchilar ilmiy jarayonning insoniylashtirilgan tasvirini oladi. Media savodxonlik rivojlantirish zamonaviy axborot muhitida alohida ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar turli axborot manbalarini tanqidiy baholash, psevdoilmiy ma'lumotlarni aniqlash, ishonchli manbalarni tanlash ko'nikmalarini egallashi zarur. Tadqiqot natijalari ilmiy dunyoqarash tushunchasining falsafiy-pedagogik genezisi haqida bir qator muhim xulosalar chiqarish imkonini beradi. Birinchidan, ilmiy dunyoqarash tarixan shakllangan, rivojlanuvchi fenomen bo'lib, uning mazmuni va tuzilmasi ijtimoiy-madaniy kontekst bilan bog'liq holda o'zgarib borgan. Antik davrdan zamonaviy davrgacha ilmiy dunyoqarash tushunchasining evolyutsiyasi ilmiy bilimning o'zgaruvchan tabiatini, uning ijtimoiy determinatsiyasini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, ilmiy dunyoqarash ko'p komponentli tizim bo'lib, u epistemologik, metodologik, tanqidiy, aksiologik va motivatsion o'lchamlarni o'z ichiga oladi. Bu komponentlar o'zaro bog'liq bo'lib, ularning muvozanatli rivojlanishi ilmiy dunyoqarashning yetukligini ta'minlaydi. Uchinchidan, ilmiy dunyoqarash shakllantirish maxsus pedagogik strategiyalarni talab qiladi. An'anaviy bilim uzatish usullari bu maqsadga erishish uchun yetarli emas. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar — muammoli o'qitish, tadqiqotga asoslangan o'qitish, argumentatsiya asosidagi o'qitish — ilmiy tafakkurni rivojlantirishning samarali vositalari hisoblanadi.

Xulosa. Ilmiy dunyoqarash tushunchasining falsafiy-pedagogik genezisini o'rganish uning murakkab, ko'p qirrali fenomen ekanligini tasdiqladi. Antik falsafadan zamonaviy ta'lim nazariyalarigacha bo'lgan tarixiy tahlil ilmiy dunyoqarashning dinamik, rivojlanuvchi tabiatini, uning ijtimoiy-madaniy kontekst bilan chuqur bog'liqligini ko'rsatdi. Falsafiy nuqtai nazardan, ilmiy dunyoqarash bilish imkoniyatlari va chegaralari haqidagi refleksiyaning, ilmiy usulning xususiyatlarini anglashni, haqiqat mezonlarini tushunishni o'z ichiga oladi. Pedagogik kontekstda ilmiy dunyoqarash shakllantirish ta'lim jarayonining

muhim maqsadlaridan biri sifatida tan olinadi. Zamonaviy yondashuvlar bu jarayonning faol, konstruktivistik tabiatini ta'kidlab, o'quvchini bilim quruvchi sub'ekt sifatida ko'rib chiqadi. Fanlararo integratsiya, muammoli o'qitish, tadqiqotga asoslangan o'qitish kabi strategiyalar ilmiy tafakkurni rivojlantirishning samarali vositalari sifatida tasdiqlangan. Zamonaviy ta'lim tizimi oldida ilmiy dunyoqarash shakllantirish sohasida bir qator dolzarb vazifalar turadi. Birinchidan, o'quvchilarning epistemologik rivojlanishini ta'minlash, ularning ilmiy bilim tabiati haqidagi tushunchalarini shakllantirish zarur. Ikkinchidan, tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirish, ayniqsa zamonaviy axborot muhitida psevdoilmiy ma'lumotlarni aniqlash qobiliyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Uchinchidan, ilmiy dunyoqarashning aksiologik o'lchamini rivojlantirish, ilm-fanning ijtimoiy mas'uliyati haqidagi tushunchalarni shakllantirish zarur. Kelgusidagi tadqiqotlar ilmiy dunyoqarash shakllantirishning raqamli ta'lim muhitida samarali strategiyalarini ishlab chiqish, turli ta'lim bosqichlarida ushbu jarayonning xususiyatlarini aniqlash, milliy ta'lim tizimi sharoitida ilmiy dunyoqarash shakllantirishning optimal modellarini yaratish yo'nalishlarida davom ettirilishi maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bacon F. *Novum Organum*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2000. — 252 p.
2. Dewey J. *How We Think*. — Boston: D.C. Heath & Co., 1910. — 224 p.
3. Feyerabend P. *Against Method*. — London: Verso, 1993. — 336 p.
4. Hegel G.W.F. *Fenomenologiya duxa*. — Sankt-Peterburg: Nauka, 1992. — 444 s.
5. Husserl E. *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology*. — Evanston: Northwestern University Press, 1970. — 405 p.
6. Kuhn T. *The Structure of Scientific Revolutions*. — Chicago: University of Chicago Press, 1962. — 264 p.
7. Kuhn D. *The Skills of Argument*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1991. — 336 p.
8. Lakatos I. *The Methodology of Scientific Research Programmes*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1978. — 250 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li**, o'qituvchi [**Сатволдиев Фахриддин Акбарали ўғли**, преподаватель], [**Satvoldiyev A.Faxriddin** teacher]; manzil: Namangan, Islom Karimov ko'chasi, 21-uy, [адрес: Наманган, улица Ислама Каримова, 21], [address: Namangan, Islam Karimov Street, 21]